

J. STEWARD ASARLARI BADIY TAHLILI

O.X.Ganiyeva

f.f.f.d., dotsent

Buxoro davlat universiteti

o.x.ganieva@buxdu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14556917>

Annotatsiya. XX asrda AQSHdagi realist romanchilik misli ko'rilmagan o'zgarishlarni boshdan kechirdi. Bu davrda ijod qilgan yozuvchilar o'z asarlarida g'oyaviy mazmundorlikni ifodalab o'zgacha uslubda qalam tebratishdi. Ular ayniqsa o'zlikni anglash masalasiga katta e'tibor berdilar. Ana shunday yozuvchilar orasida J.Steward ham o'zining bebaho ijod namunalari bilan barcha kitobxonlar nazariga tushdi. Ushbu maqolada biz muallif asarlarining adabiy tahlili haqida so'z yuritimiz.

Kalit so'zlar: Konflikt, xarakter, badiiy ifoda, makonga mansublik, dialektik mohiyat, roviy olami, regionallik.

XX asr AQSH realistik romanchiligi mislsiz evrilishlarni boshdan kechirib, J. Styuartning mazkur janr rivojida hissasini alohida ta'kidlash lozim. "Trees of Heaven", "Taps for Private Tussie", "Daughter of the Legend", "Foretaste of Glory", "Mr. Gallion's School", "Mongrel Mettle" singari o'nlab romanlari adibning hayotligidayoq XX asr birinchi yarmida yuqori tanqidiy e'tirofqa sazovor bo'lgan¹ yozuvchilardan biri sifatida tanilishiga turtki bo'ldi. Muallif ijod mahsullarida real qiyofalarni chizib, har birining badiiy hayotida xavfli hamda tizginsiz kurashlar kechadigan taqdirlarga ro'para qildi. Qahramonlarning ko'rgan-kechirganlari, kurashlari dialektik mohiyat kasb etib, garchi ijtimoiy jihatdan teskari pozitsiyada bo'lishlariga qaramasdan yakunda yengilganliklarini anglab yetadilar. J. Styuartning har bir personaji insonlik sha'nini pok saqlashga, yashash falsafida xato qilmaslikka, hayotiy prinsiplarida sobit turishga intilib, qat'iyatli, mard va jasur xarakterga ega insonlar jamiyatdagi illatlarga qarshi kurashadilar.

S. L. Bevard J. Styuart romanlarida xarakter, konflikt va badiiy ifoda individualligini tadqiq qilib, muallifning har qanday vaziyatda umid bilan yashaydigan qahramonlar yaratganini, ulardagi yoshlik, serg'ayratlik va hayotga muhabbat fazilatlarini tahsinga loyiq ekanini ta'kidlaydi². J. H. Sparlokning "A Sociocultural and Rhetorical Analysis of Jesse Stuart's Fiction" mavzusidagi dissertatsiyasida yozuvchining asarlari hikoyanavislik va romannavislik rakurslaridan tahlilga tortilib, kichik nasriy namunalari sodda va beg'ubor roviyning namoyon bo'lishi, muloyim kulgi orqali rivoyasiga lingvo-estetik badiiyat beradigan kinoyali muallif va hikoyada ramziy transformasiyalarning ahamiyati ochib beriladi. Dissertant J. Styuartning hikoyalari bilan bir qatorda "Daughter of the Legend", "Taps for Private Tussie", "Beyond Dark Hills" va "Mongrel Mettle" romanlarini ham ijtimoiy-madaniy, ritorik jihatdan o'rganib, ijtimoiy muammolarni tasvirlashda adib mahoratini asoslab beradi³. "Beyond Dark

¹ Stuart J. Foretaste of Glory. With an Introduction by Robert J. Higgs. – USA: The University Press of Kentucky, 1946. – P. VIII.

https://books.google.co.uz/books?id=6wVSbw3FbXUC&q=Jesse+Stuart+foretaste&redir_esc=y#v=snippet&q=Jesse%20Stuart%20foretaste&f=false

² Bevard. Samuel Lee. Character, Conflict, and Statement in Three Jesse Stuart novels: The Movement toward Hope and Salvation. // A Thesis presented to the Faculty of the Graduate School Morehead State University, 1976. // P. 120.

³ Spurlock, J. H. A Sociocultural and Rhetorical Analysis of Jesse Stuart's Fiction. // A Dissertation Submitted to the Faculty of the Graduate School of the University of Louisville, 1985. // P. 183.

Hills”, “Mongrel Mettle”, “Daughter of the Legend” hamda “Taps for Private Tussie” romanlari fenomenologik va etnometodologik tahlil qilinib, asarlardagi qahramonlar, ilgari surilgan ekzistensial g’oyalar, hayot mazmunini anglash, roviy olamining o’ziga xosliklari romanchilik nazariyalariga asoslanib individualliklari ochib beriladi.

J. Styuart romanlari hozirgi globallashuv jarayonida ham ahamiyatli qirralarga ega ekanligi e’tiborimizni tortdi. Regional romannavis sifatida yozuvchi qahramonlarining o’zligi tasvirida ham individuallikga erishib, novatorona yondashgani kuzatiladi. XXI asrda badiiy asarlarni tahlil qilish asnosida qahramonlarni psixolingvistik, sotsio-madaniy, ruhiy-ma’naviy rakursdan o’rganib, ularning olamini shu tarafdin ochib berishga urinmoqchimiz. Mazkur faslda biz sotsiologik nazariyalar hamda ularning adabiyotda akslanishini “Daughter of the Legend” asari personajlari misolida tahlil qilamiz.

Asrlar davomida odamlar har doim o’zlariga tegishli bo’lgan “uy”, “go’sha”ning hayotlarida nechog’lik muhim ekanini, mazmun-mohiyat kasb etganini anglashga intilib kelganliklari inkor etib bo’lmaydigan haqiqatdir. Insonlar geografik joylashuvi, madaniyati, etnik kelib chiqishi yoki qadriyatlar tizimidan qat’iy nazar, oila, jamoa yoki guruhga mansublik hissini anglashga harakat qilishadi. Shaxs ijodiy faoliyati orqali madaniyat va ma’naviyatni his qilishi, his-tuyg’ularni almashishi, vaqt o’tkazishi mumkin. Bu mansublikka erishilgan joylarda inson hayoti soddalanib, atrofidagi voqelikga ahamiyat bera boshlaydi. Bu mansublik hissi jamiyatning kichik qismlarida shakllanib, ba’zan maxsus guruh yoki jamiyatga mansub odamlar ushbu qadriyatlarni o’zlarida namoyon etish orqali an’analar va madaniy meroslarini baham ko’rishlari mumkin.

Shaxs o’zligi kishilik jamiyatida ana shunday mohiyatan jiddiy konseptlardan biri bo’lib, XX asr so’ngida sotsiologlar, psixologlar, environmentalistlar kishining atrof-muhitga, milliy-madaniy qadriyatlarga, urf-odatlariga, tug’ilib o’sgan makonga bog’liqligi, ularning inson va uning taqdiriga ta’siri teran o’rganildi. Bu tadqiqotlar bevosita adabiyotshunoslikda voqelanib, personajlar va ularning xarakter xususiyatlarini shu tomonlama tahlil qilish hozirgi kunda yangi tendensiyani vujudga keltirdi.

1965-yilda chop etilgan “Daughter of the Legend” romani XX asrda juda dolzarb hisoblangan irqqlararo tolerantlik mavzusiga bag’ishlanib, J. Styuart jamiyatdagi irqiy kamsitilish, bir mamlakatda yashab diskriminatsiyaga uchragan aholi dardu-anduhlarini yorqin aks ettirdi. Garchi J. Styuartning barcha ijod namunalari bo’lganidek makon sifatida Appalachia tog’lari tanlansa ham, avvalgi romanlaridan farqli o’laroq, bu romanda makonni o’zining tug’ilgan joyi — Kentukki shtatidagi Grinap okrugidagi tog’lardan Tennessi shtatidagi balandliklarga ko’chiradi. Appalachia tog’lari eng katta tog’ tizmalaridan biri bo’lib, butun mamlakat bo’ylab yastanib yotadi, romanda Tennessi shtatida joylashgan qismi tanlanib, tog’li xalqqa xos e’tiqod, an’ana va qadriyatlar, nabotot va hayvonot olami keng yoritiladi. Yozuvchi faqat mamlakatning shu qismida hukmron irqiy kamsitilish mavzusini badiiy voqelantirar ekan, bu nafaqat AQSH uchun, balki butun dunyo uchun og’riqli mavzulardan biri ekanini ochib beradi.

Xulosa qilib aytganda, J. Styuartning hikoya va romanlarida qahramonlarning makonga mansublik hissi orqali davr ruhiyatini, muammolarini, irqiy kamsitilish, shaxs hamda shaxsiyat masalalarini tahlil qilib, turli poetik yondashuvlar, bilvosita muallif, ishonchli roviy hamda personajlar mushtarakligida o’z konseptual maqsadiga erisha oldi.

References:

1. Stuart J. Foretaste of Glory. With an Introduction by Robert J. Higgs. – USA: The University Press of Kentucky, 1946. – P. VIII.
2. https://books.google.co.uz/books?id=6wVSbw3FbXUC&q=Jesse+Stuart+foretaste&redir_esc=y#v=snippet&q=Jesse%20Stuart%20foretaste&f=false
3. Bevard. Samuel Lee. Character, Conflict, and Statement in Three Jesse Stuart novels: The Movement toward Hope and Salvation. // A Thesis presented to the Faculty of the Graduate School Morehead State University, 1976. // P. 120.
4. Spurlock, J. H. A Sociocultural and Rhetorical Analysis of Jesse Stuart's Fiction. // A Dissertation Submitted to the Faculty of the Graduate School of the University of Louisville, 1985. // P. 183.
5. Bevard. Samuel Lee. Character, Conflict, and Statement in Three Jesse Stuart novels: The Movement toward Hope and Salvation. // A Thesis presented to the Faculty of the Graduate School Morehead State University, 1976. // P. 88.
6. Sadullayev F. B. Inner characterization of the main character in the novel “the wings of the dove” by Henry James //Conferencea. – 2022. – C. 132-135.
7. Bakhtiyorovich S. F., Kabilovna S. D. The Literary Significance of “The Jolly Corner” in Henry James's Oeuvre //Miasto Przyszłości. – 2023. – T. 42. – C. 726-729.
8. Ganieva O. K., Sadullayev F. B. The Role Of Female Characters in the novel “The Grapes Of Wrath” by John Steinbeck //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. – 2020. – C. 5-8.
9. Ganieva O. K. DEPICTION OF RELATIONS BETWEEN A PERSON AND SOCIETY IN AMERICAN REALISTIC LITERATURE //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – T. 2. – №. 8. – C. 215-220.